

ZAMONAVIY TA’LIM TIZIMIDA PEDAGOGLARNING KREATIVLIK KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI

Valixanova Nigora Abdukaxxorovna¹, Mo‘minova Nargiza Abdusalomovna²

²p.f.f.d. (PhD), dotsent Turon universiteti Andijon filiali Pedagogika va tillar kafedrasini mudiri;

¹Turon universiteti Andijon filiali magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17690691>

Annotatsiya. Maqolada O‘zbekiston Respublikasining ta’lim sohasida olib borilayotgan islohotlar kontekstida pedagogik kadrlarning kreativlik salohiyatini rivojlantirish masalasi yoritilgan. Kreativlik tushunchasining pedagogik faoliyatdagi o‘rni, uning tarkibiy qismlari, shakllanish omillari va ahamiyati ilmiy-nazariy nuqtai nazardan tahlil qilingan. Pedagogning ijodiy yondashuvi, noan’anaviy fikrlashi va innovatsion g‘oyalarni ilgari sura olishi zamonaviy ta’lim tizimining sifatli rivojlanishida muhim omil sifatida ko‘rsatilgan. Shuningdek, maqolada kreativlikni shakllantirishga qaratilgan pedagogik shart-sharoitlar, metodlar, faoliyat turlari va ularni amaliyotga joriy etish yo‘llari bayon etilgan. Talabalarda kreativ fikrlashni shakllantirish uchun pedagogning shaxsan o‘zi ijodiy va tashabbuskor bo‘lishi lozimligi asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar. Pedagog, kreativlik, ijodiy salohiyat, pedagogik faoliyat, innovatsion yondashuv, muammoli vaziyat, kreativ tafakkur, kasbiy kompetensiya, pedagogik muammo, talaba.

Abstract. This article explores the issue of developing creative potential in pedagogical personnel within the framework of ongoing educational reforms in the Republic of Uzbekistan. The concept of creativity is analyzed from a pedagogical perspective, highlighting its significance, structural components, conditions for formation, and impact on teaching quality. The study emphasizes that a teacher’s ability to think creatively, approach problems innovatively, and generate original ideas plays a crucial role in the effective organization of the educational process. Furthermore, the article outlines methods, strategies, and practical approaches aimed at fostering creativity in educators, especially during their initial training years. It is concluded that a teacher must be inherently creative and proactive in order to cultivate creative thinking among students.

Keywords: teacher, creativity, creative potential, pedagogical activity, innovative approach, problem-solving, creative thinking, professional competence, educational challenge, student.

Hozirgi globallashuv jarayonida barcha sohalarda bo‘lgani kabi ta’lim tizimida ham tub islohotlar olib borilmoqda. O‘zbekiston Respublikasining ta’lim sohasini isloh qilishdagi ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida, pedagogik kadrlarning zamonaviy talablar asosida shakllanishi, har tomonlama yetuk, ijtimoiy mas’uliyatli, mustaqil fikrlovchi, kreativ tafakkurga ega, barkamol shaxsni tarbiyalay oladigan mutaxassis bo‘lib yetishishlari talabi ilgari surilmoqda. Bu esa o‘z-o‘zidan ta’lim va tarbiya jarayonining mohiyatini, qonuniyatlarini o‘rganuvchi pedagogika faniga “**kreativlik**” tushunchasini chuqur ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tatbiq etishni taqozo etmoqda.

Ilm-fanning jadal rivojlanishi, innovatsion texnologiyalar va axborot oqimining tezligi inson salohiyatini, xususan, pedagog shaxsining yangicha fikrlashi, muammolarga o‘ziga xos va

samara beruvchi yondashuvlar bilan yechim topa olishini zaruriyatga aylantirmoqda. Xususan, umumta’lim maktablari, kasb-hunar va oliy ta’lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan pedagog kadrlardan yuqori darajadagi **kreativ tafakkur, ijodiy yondashuv va innovatsion kompetensiyalar** talab qilinmoqda. Shu nuqtai nazardan, ta’lim tizimida kreativlik masalasiga oid ilmiy-pedagogik izlanishlar tobora dolzarblashib bormoqda.

Pedagogik adabiyotlarda “kreativlik” tushunchasi turlicha talqin qilinmoqda. Ayrim tadqiqotchilar uni ijodiy yondashuv, yangi g’oya va qarorlarni ilgari surish qobiliyati sifatida belgilasa, boshqalar kreativlikni shaxsning mustaqil va original tafakkur yurita olish, yangilik yaratish va muammoli vaziyatlarda noan’anaviy yechimlar topish layoqati sifatida tushuntiradilar. Bu holat mazkur tushuncha bo’yicha yagona yondashuv shakllanmaganligini ko’rsatadi.

Ta’lim-tarbiyaning sifati ko’p jihatdan pedagog shaxsining kasbiy va shaxsiy sifatlariga bog’liq. Aynan shu nuqtada pedagogning **kreativ salohiyati** alohida o’rin tutadi. Bu salohiyat uning umumiy kasbiy kompetensiyasining muhim komponenti bo’lib, quyidagi xususiyatlar orqali namoyon bo’ladi:

- **tafakkurning egiluvchanligi va tezkorligi;**
- **yangicha fikrlash qobiliyati**, muammolarga o’ziga xos yondasha olish;
- **bir qolipdagi fikrlashdan voz kechish** va stereotiplardan chiqish;
- **o’ziga xoslik va tashabbuskorlik;**
- **noaniqlikka bardoshlilik** va turli vaziyatlarga moslashuvchanlik;
- **ilmiy-tadqiqotga layoqatlilik**, dalillarga asoslangan qarorlar qabul qila olish.

Pedagog shaxsining kreativlik salohiyati, bir tomondan, uning tabiiy intellektual qobiliyatlari bilan uzviy bog’liq bo’lsa, ikkinchi tomondan, bu salohiyatni izchil rivojlantirish, kasbiy faoliyatga ijodiy yondashish orqali shakllantiriladi.

Patti Drepreau tomonidan ilgari surilgan “Kreativlik yo’l xaritasi”ga ko’ra, pedagogning ijodiy faoliyati quyidagi asosiy yo’nalishlar bo’yicha namoyon bo’ladi:

1. **Ijodiy fikrlash ko’nikmalarini namoyon eta olish;**
2. **Talabalarni fanga qiziqtirishga xizmat qiluvchi metod va vositalarni qo’llay bilish;**
3. **Innovatsion yondashuvlar orqali pedagogik muammolarga kreativ yechim topish;**
4. **Kutilgan natijalarni oldindan prognozlash va tahlil qilish.**

Mazkur yo’nalishlar orqali pedagog o’zining kreativlik salohiyatini namoyon etadi, bu esa o’z navbatida ta’lim-tarbiya jarayonining sifatiga bevosita ta’sir ko’rsatadi.

Kreativlik – bu pedagogik faoliyatning tug’ma emas, balki **rivojlantiriluvchi** komponentidir. Shu sababli, bo’lajak pedagoglarda kreativ salohiyatni shakllantirish va rivojlantirish, avvalo, talabalik yillaridanoq boshlanishi lozim. Bu jarayonda quyidagi omillar muhim ahamiyatga ega:

- Kasbiy-ta’lim jarayonida **muammoli topshiriqlar, loyiha asosidagi ta’lim texnologiyalarini joriy etish;**
- **Innovatsion ta’lim texnologiyalarini o’zlashtirish va qo’llash;**
- **Ilmiy-tadqiqot faoliyatida** ishtirok etish, ilmiy maqolalar, kreativ loyihalar yaratish;
- **O’zaro fikr almashish**, tajriba almashuvi, jamoaviy ijodiy ishlar bajarish.

Bu orqali talabalarda mustaqil va kreativ fikrlashga, muammoli vaziyatlarda tezkor yechimlar topishga, yangi pedagogik g’oyalarni ilgari surishga bo’lgan qiziqish ortadi.

Ta’lim jarayoni doimo murakkab, turli vaziyatlar va muammolar bilan to’qnash keladi. Bunday vaziyatlarda pedagogdan nafaqat kasbiy bilim, balki **kreativ yondashuv, muammolarni tahlil qilish, alternativ yechimlar ishlab chiqish, empirik kuzatuvlar asosida xulosalar chiqarish** kabi ko’nikmalar talab qilinadi. Jumladan:

- muammoli vaziyat mohiyatini aniqlash;
- uni tahlil qilish va sabab-oqibat bog‘liqliklarini ochib berish;
- yechimga olib boruvchi alternativ variantlarni ishlab chiqish;
- samarali metodlarni qo‘llab, tanlangan yechimning to‘g‘riligini tekshirish;
- pedagogik xulosalarni hujjatlashtirish va amaliyotga tatbiq qilish.

Shu tariqa, ijodiy faoliyat va ilmiy izlanishlar orqali pedagog o‘z salohiyatini doimiy ravishda oshirib boradi, o‘z ustida ishlashga bo‘lgan ehtiyojni anglaydi va amaliyotda ilg‘or yondashuvlarni qo‘llay boshlaydi.

Pedagogik faoliyatda kreativlik – bu zamon talabi bo‘lib, u o‘qituvchi shaxsining kasbiy yetukligi, pedagogik mahorati va shaxsiy intellektual darajasini belgilovchi muhim mezon hisoblanadi. Pedagogning ijodiy salohiyatini rivojlantirish esa mustahkam nazariy bilimlar, zamonaviy metodikalarga egalik va o‘z ustida izchil ishlash orqali shakllanadi. Bugungi kun talabi sifatida, bo‘lajak pedagoglarni talabalik davridanoq kreativ tafakkur asosida tayyorlash, ularni mustaqil fikrlovchi, tashabbuskor, muammolarni noan’anaviy yo‘llar bilan hal qila oladigan mutaxassis sifatida shakllantirish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abduqodirov A. Pedagogik mahorat asoslari. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti. 2020
2. Hasanboyeva O. Kreativ pedagog shaxsini shakllantirishning psixologik-pedagogik asoslari. Pedagogik ta’lim, 2021 №2, 45–49.
3. Xolboeva M. O‘qituvchilarning kasbiy rivojlanishida kreativlikning o‘rni. Pedagogik innovatsiyalar, 2022 №3, 51–56.
4. Qodirov B. Bo‘lajak pedagoglarda ijodiy kompetensiyalarni rivojlantirish. Oliy ta’lim muammolari, 2023 №4, 60–65.